

YOSHLAR SIYOSATIDA YANGI TARIXIY DAVR

Axatov Sunnatjon Axtam o'g'li

“Milliy tiklanish” demokratik partiyasi
Buxoro viloyat kengashi rais o'rinbosari,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.16625950>

Annotatsiya

2016–2020-yillar oralig'ida O'zbekistonda yoshlar siyosatining mazmunan yangilanishi, huquqiy asoslarining mustahkamlanishi va amaliy mexanizmlarining takomillashuvi kuzatildi. Ayniqsa, Shavkat Mirziyoyevning Prezidentlik faoliyatining ilk yillarida yoshlar masalasi davlat siyosatining asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etildi. Ushbu maqolada “Yoshlar siyosati to'g'risida”gi qonunning huquqiy mohiyati, O'zbekiston Yoshlar ittifoqining tashkil etilishi va faoliyati, “Yoshlar – kelajagimiz” dasturining samaradorligi hamda yoshlar bandligini ta'minlash mexanizmlari ilmiy jihatdan tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Yoshlar siyosati, huquqiy islohotlar, davlat dasturi, Yoshlar ittifoqi, bandlik, “Yoshlar – kelajagimiz”, me'yoriy hujjatlar, amaliy mexanizm.

Аннотация

В период 2016–2020 годов в Узбекистане наблюдалось обновление содержания молодежной политики, укрепление её правовой базы и совершенствование практических механизмов. Особенно в первые годы президентства Шавката Мирзиёева вопросы молодежи были признаны одним из приоритетных направлений государственной политики. В данной статье проводится научный анализ юридической сущности Закона «О государственной молодежной политике», создания и деятельности Союза молодежи Узбекистана, эффективности программы «Молодёжь – наше будущее», а также механизмов обеспечения занятости молодёжи.

Ключевые слова: молодежная политика, правовые реформы, государственная программа, Союз молодежи, занятость, «Молодёжь – наше будущее», нормативные документы, практический механизм.

Abstract

Between 2016 and 2020, Uzbekistan witnessed a substantial renewal of its youth policy, strengthening of the legal framework, and improvement of practical mechanisms. Particularly during the early years of President Shavkat Mirziyoyev's leadership, youth issues were recognized as one of the key priorities of state policy. This article provides a scholarly analysis of the legal essence of the Law “On State Youth Policy”, the establishment and activities of the Youth Union of Uzbekistan, the effectiveness of the “Youth – Our Future” program, and mechanisms for ensuring youth employment.

Keywords: youth policy, legal reforms, state program, Youth Union, employment, “Youth – Our Future”, normative documents, practical mechanism.

O‘zbekiston Respublikasida 2016–2020-yillar ijtimoiy-siyosiy sohalarda tub o‘zgarishlar boshlangan, yangilanishlar sur‘ati ortgan davr bo‘ldi. Ayniqsa, Shavkat Mirziyoyevning Prezident sifatida saylangani bilan davlat boshqaruvida ijtimoiy adolat, huquqiy kafolatlar, inson qadri va, ayniqsa, yoshlar masalasiga alohida e‘tibor berila boshlandi. Bu e‘tibor bejiz emas edi, chunki mamlakat aholisining yarmidan ko‘pini 30 yoshgacha bo‘lgan yoshlar tashkil etadi.¹

Prezident Sh.Mirziyoyevning quyidagi so‘zlari bugungi siyosatning mazmun-mohiyatini aniq ifodalaydi: “Biz yoshlarimizga suyanamiz. Ularning salohiyatini ro‘yobga chiqarish uchun barcha sharoitlarni yaratamiz. Yoshlarsiz taraqqiyot, ertangi kuni tasavvur qilish mumkin emas”² Shu bois 2016–2020-yillar oralig‘ida yoshlarga oid davlat siyosati strategik darajaga ko‘tarilib, huquqiy, tashkiliy, iqtisodiy va ma‘naviy jihatdan kompleks yondashuv asosida takomillashdi.

Davlat siyosatida yoshlar masalasining ustuvorligi. 2016–2020-yillarda yoshlar masalasi birinchi marta davlat strategiyasining asosiy ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida belgilanib, Prezident tomonidan barcha sohalarda yoshlar ishtirokini kengaytirishga alohida e‘tibor qaratildi. Bu yillarda qabul qilingan muhim hujjatlar:

“Yoshlar siyosati to‘g‘risida”gi Qonun (2016);

2017–2021-yillarga mo‘ljallangan Harakatlar strategiyasi;

“Yoshlar – kelajagimiz” davlat dasturi (2018);

Yoshlar bandligi, ta‘limi va tadbirkorligini qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha Prezident farmon va qarorlari.

Yoshlar siyosati har bir hududda, har bir tuman, mahalla darajasida alohida tahlil qilina boshladi. Mahalliy Kengashlarda yosh deputatlar ulushi oshdi, davlat idoralarida yosh kadrlar uchun yangi lavozimlar yaratildi.

“Yoshlar siyosati to‘g‘risida”gi qonunning qabul qilinishi va tizimga kiritgan yangiliklari. 2016-yil 14-sentabr kuni O‘zbekiston Respublikasining “Yoshlar siyosati to‘g‘risida”gi Qonuni qabul qilindi.³ Bu hujjat yoshlar masalasini birinchi marta tizimli huquqiy asosda belgilab bergan tarixiy hujjat bo‘ldi. Qonunning mazmuniga ko‘ra:

Yoshlar siyosatining subyektlari va obyektlari aniq belgilandi;

¹ O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi. Yoshlar demografik ko‘rsatkichlari, 2020-yil.

² Shavkat Mirziyoyev nutqi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 12-yanvardagi yig‘ilishdagi chiqishi.

³ O‘zbekiston Respublikasining “Yoshlar siyosati to‘g‘risida”gi Qonuni. 2016-yil 14-sentabr. // www.lex.uz

Davlat organlarining yoshlar bilan ishlash bo'yicha majburiyatlari shakllantirildi;

Yoshlar huquqlari, erkinliklari va imtiyozlari kafolatlandi;

Ta'lim, sog'liqni saqlash, bandlik, tadbirkorlik, ijtimoiy himoya sohalarida yoshlar uchun maxsus dasturlar ishlab chiqilishi belgilandi.

Shuningdek, qonunda fuqarolik jamiyati institutlarining ishtiroki mustahkamlandi, bu esa yoshlarning ijtimoiy faolligini kuchaytirishga xizmat qildi.⁴

O'zbekiston yoshlar ittifoqi: yangi tashkilot – yangi missiya. 2017-yil 30-iyunda O'zbekiston Yoshlar ittifoqi tashkil etildi va "Kamolot" yoshlar harakatining huquqiy vorisi sifatida ish boshladi. Yangi tashkilot faoliyati quyidagi tamoyillarga asoslandi:

Yoshlarning ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy faolligini oshirish;

Ularning huquqlarini himoya qilish;

Vatanparvarlik, ma'naviy barkamollikni targ'ib qilish;

Jinoyatchilik, giyohvandlik, diniy ekstremizmga qarshi immunitetni shakllantirish.⁵

O'zbekiston Yoshlar ittifoqi tizimida:

Har bir ta'lim muassasasida boshlang'ich tashkilotlar;

Har bir tuman va viloyatda kengashlar;

Maxsus loyihalar – "Yoshlar yetakchisi", "Yoshlar ovozi", "Yoshlar press-klublari" tashkil qilindi.

Mamlakat bo'ylab minglab yoshlar ushbu tashkilot orqali ijtimoiy loyihalarda ishtirok eta boshladi.

"Yoshlar – kelajagimiz" dasturi va bandlikka oid amaliy islohotlar.

2018-yil 27-iyunda Prezidentning PQ-3839-son qarori bilan "Yoshlar – kelajagimiz" dasturi tasdiqlandi. Dastur maqsadi quyidagilardan iborat edi:

Yoshlarning biznes loyihalarini moliyalashtirish;

Ularni yer uchastkalari, bino-inshootlar bilan ta'minlash;

Bandligini ta'minlash;

Tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish.

Dastur doirasida "Yoshlar daftari" joriy qilindi, bu orqali yordamga muhtoj, ishsiz, nogironligi bo'lgan, og'ir ijtimoiy vaziyatda qolgan yoshlar aniqlanib, manzilli yordam mexanizmi shakllandi⁶.

Quyidagi natijalarga erishildi:

⁴ Nuriddinov A. Yoshlar siyosatining huquqiy asoslari. – T.: TDYUU, 2019.

⁵ O'zbekiston Yoshlar ittifoqi faoliyati. Rasmiy hisobotlar, 2018–2020. // www.yoshlarittifoqi.uz

⁶ "Yoshlar – kelajagimiz" dasturi ijrosi yuzasidan hisobot. Iqtisodiy taraqqiyot vazirligi, 2020-yil.

2018–2020-yillar davomida 300 mingdan ortiq yoshlar dasturdan foydalandi;

100 mingdan ortiq yangi ish o‘rinlari yaratildi;

40 mingdan ortiq yoshlar tadbirkorlikni boshladi;

Ko‘plab hududlarda “Yoshlar mehnat gazar”lari tashkil etildi.

Alohida ta’kidlash kerakki, 2016–2020-yillar O‘zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatining huquqiy, tashkiliy va amaliy asoslari mustahkamlangan, yangilangan davr bo‘ldi. Prezident Sh.M. Mirziyoyev rahbarligida yoshlarga nisbatan ilgari surilgan strategik yondashuvlar, jumladan, “Yoshlar siyosati to‘g‘risida”gi qonunning qabul qilinishi, O‘zbekiston Yoshlar ittifoqining tashkil etilishi, “Yoshlar – kelajagimiz” dasturining ishlab chiqilishi mamlakatda yoshlar siyosatining tub burilishini belgilab berdi. Bu islohotlar nafaqat hozirgi, balki kelajak avlodlar uchun ham mustahkam poydevor bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shavkat Mirziyoyev nutqi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 12-yanvardagi yig‘ilishdagi chiqishi.
2. O‘zbekiston Respublikasining “Yoshlar siyosati to‘g‘risida”gi Qonuni. 2016-yil 14-sentabr. // www.lex.uz
3. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi. Yoshlar demografik ko‘rsatkichlari, 2020-yil.
4. Nuriddinov A. Yoshlar siyosatining huquqiy asoslari. – T.: TDYUU, 2019.
5. O‘zbekiston Yoshlar ittifoqi faoliyati. Rasmiy hisobotlar, 2018–2020. // www.yoshlarittifoqi.uz
6. “Yoshlar – kelajagimiz” dasturi ijrosi yuzasidan hisobot. Iqtisodiy taraqqiyot vazirligi, 2020-yil.

